

Flujos de trabajo inteligentes con ChatGPT, Perplexity y NotebookLM

[Daniel Torres-Salinas](#)¹ y [Wenceslao Arroyo-Machado](#)²

(1) Departamento de Información y Comunicación, [Universidad de Granada](#)

(2) [INGENIO](#) (CSIC-UPV)

1. Introducción

Nos han pedido un nuevo texto sobre inteligencia artificial y, la verdad, ya no sabemos muy bien qué contar. Es un tema que supera a cualquier mortal. Es prácticamente imposible de seguir: cuando intentas aplicar una herramienta, ya ha surgido un nuevo lenguaje; los logros de un día se vuelven obsoletos al siguiente. Esto no solo dificulta mantenerse al día, sino también la aplicación práctica en un contexto profesional, ya que apenas hay tiempo para consolidar una implementación. Lo vemos cada día: la IA está penetrando en todas las áreas. Un ejemplo claro es que el 75% de las compañías planea implementar soluciones de IA específicas por sector para 2025, frente al 5% en 2023¹. Son tiempos vertiginosos para todas las profesiones y, evidentemente, también para nosotros, los profesionales de la información.

Pero aquí no hablaremos sobre cómo la IA afecta a nuestra profesión. Si alguien está interesado, puede consultar *Bibliotecas ante la inteligencia artificial: la construcción de un nuevo paradigma* (Torres-Salinas, 2024), donde analizamos sus implicaciones y proponemos estrategias para adoptar la IA sin perder el componente humano, evitando el catastrofismo. Asimismo, si desea conocer aplicaciones prácticas de la IA generativa, especialmente ChatGPT, recomendamos nuestro *Manual de ChatGPT: Aplicaciones en Documentación y Bibliotecas* (Arroyo-Machado & Torres-Salinas, 2024). Para un contexto más amplio, sugerimos el *Manual de ChatGPT: Aplicaciones en investigación y educación universitaria* (Torres-Salinas & Arroyo-Machado, 2023). Por tanto, no repetiremos lo ya escrito; en esos textos encontrarán tanto teoría como práctica, ofreciendo un punto de partida sólido. Nos gustaría, entonces, que este texto funcionara como una secuela de los anteriores, permitiéndonos avanzar paso a paso.

Sin embargo, si queremos seguir avanzando, debemos ser aún más prácticos. Si tenemos claras las tareas en las que queremos que la inteligencia artificial nos asista, con pocas herramientas podemos mejorar significativamente los procesos. Siempre recomendamos utilizar un número reducido de herramientas y aprovechar al máximo sus posibilidades. Por ello, en nuestros cursos, junto al inefable ChatGPT, hemos incorporado IAs que utilizamos intensamente y que son complementarias entre sí: NotebookLM de Google y el buscador Perplexity. Nuestro objetivo en este texto es introducir esta tríada básica con un doble propósito: por un lado, mostrar cómo estas herramientas son útiles a nivel individual y, por otro, demostrar cómo pueden integrarse en los procesos de trabajo, evitando verlas como entes aislados. Para ello primero, presentamos sus características generales; luego, ilustramos un caso práctico y explicamos cómo hemos creado workflows con las tres herramientas para un proyecto de escritura. Seremos ligeros y poco académicos. Empezamos.

¹ <https://www.enaks.io/state-of-ai-2025>

45 **2. Características generales**

46 Las herramientas de inteligencia artificial generativa han evolucionado hacia modelos
47 con capacidades y objetivos muy distintos. En este sentido, ChatGPT, Perplexity AI y
48 NotebookLM representan tres enfoques diferentes en cuanto a interacción y trabajo con
49 el conocimiento. Mientras que ChatGPT se presenta como una plataforma multifuncional
50 para todo tipo de análisis y contenidos, Perplexity AI destaca sobre todo como un motor
51 de búsqueda asistido por IA, y NotebookLM adopta un paradigma en el que el usuario
52 crea su propia base de conocimiento sobre la que trabaja la IA. Tenemos, por tanto, tres
53 IAs con enfoques diferenciados. Aunque es cierto que las tres comparten determinadas
54 características e incluso modelos de lenguaje, como indicamos en la Tabla 1, cada una
55 posee particularidades que las diferencian significativamente. Comencemos ofreciendo
56 un perfil básico de cada una de ellas.

57 **Tabla 1. Modelos de lenguaje empleados en cada herramienta de IA**

Herramienta	Versión Gratuita	Versión Premium
ChatGPT (OpenAI)	GPT-4o mini	GPT-4o
Perplexity AI	Defecto	- GPT-4o (Open AI) - Claude 3.5 Sonnet - Sonar Large - Grok-2 - O3-mini (Open AI) - r1 (DeepSeek)
Google NotebookLM	Gemini 2.0	Gemini 2.0

58

59 **2.1. ChatGPT, Chatbot Generativo de OpenAI**

60 Todos conocemos ChatGPT, responsable del auge de la inteligencia artificial y primus
61 inter pares de los chatbots generativos. Aunque, como hemos comentado, contamos
62 con un manual dedicado a sus usos y aplicaciones, recordemos brevemente por qué
63 nos gusta. Casi siempre defendemos nuestra preferencia por ChatGPT debido a su
64 versatilidad, una cualidad que lo convierte en el chatbot ideal para solucionar todo tipo
65 de problemas en diferentes contextos. Otro aspecto clave es su interfaz conversacional,
66 que optimiza la interacción en lenguaje natural. Además, ahora es mucho más
67 avanzada, ya que permite el uso de lienzos, proyectos, interacciones selectivas, etc.
68 Sus usos van desde la asistencia en referencias hasta la generación de código, pasando
69 por el análisis de información, la creación de imágenes y la automatización de tareas,
70 especialmente administrativas. Sin embargo, para nosotros, entre sus aplicaciones
71 destaca su capacidad para procesar texto y generar contenido en diversos formatos.

72 En el ámbito académico o profesional, es un excelente asistente en procesos de
73 escritura, ya que trabaja de manera excepcional realizando resúmenes, revisando la
74 gramática o adaptando el estilo según nuestras necesidades. Es un must-have si pasas
75 el día escribiendo correos, informes o contenido para la web. Además, nos ayuda a leer
76 y comprender mejor. Su capacidad de síntesis nos permite comparar documentos,
77 extraer ideas clave y estructurar información de manera eficiente. También destacamos
78 su funcionalidad multimodal, que facilita la descripción y comentario de imágenes y el
79 procesamiento y salida de datos en distintos formatos, como XLS o CSV. Pero, sobre
80 todo, últimamente nos encanta por su capacidad de personalización avanzada, que nos
81 permite adaptar su funcionamiento a nuestras necesidades específicas a través de GPT.
82 En fin, si nos dieran a escoger una única IA para llevarnos a una isla desierta
83 escogeríamos la tecnología de OpenAI.

84 2.2 Perplexity. Motor de Búsqueda Conversacional con IA

85 Así que, si bien ChatGPT es nuestro aliado para casi todo en el día a día, cuando se
86 trata de buscar información fiable, no siempre nos termina de convencer. Ya conocemos
87 su mensaje clásico: "ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información
88 importante"². Para solventar este problema, poco tiempo después del lanzamiento de
89 ChatGPT, surgieron los denominados motores de búsqueda conversacionales, también
90 conocidos como *AI search engines* en inglés. Estos sistemas utilizan inteligencia artificial
91 para procesar y responder consultas de los usuarios de manera más precisa y
92 contextual. Es decir, funcionan de manera similar a ChatGPT, pero con una diferencia:
93 además de elaborar una respuesta nos indican de qué fuentes han extraído la
94 información. De este modo, podemos verificar el origen de los datos, evaluar las fuentes
95 y determinar si la respuesta es correcta. El sueño de un documentalista.

96 Como en todo el mercado de la IA, existen muchísimas opciones, pero para buscar
97 información personal y profesional, la que más nos gusta es Perplexity. Lo primero que
98 nos resulta interesante es que, en su versión de pago, permite el uso de diversos
99 modelos de lenguaje (Tabla 1) y los actualiza constantemente. Por ejemplo, tardaron
100 menos de una semana en incorporar DeepSeek, el equivalente chino de ChatGPT.
101 Además, su capacidad de búsqueda es bastante precisa y ofrece diversas opciones:
102 podemos realizar búsquedas generales en la web, limitarlas al ámbito académico
103 mediante Semantic Scholar, o centrarnos en información de redes, foros y plataformas
104 como YouTube. Esto nos permite recopilar datos de múltiples fuentes en la red.
105 Asimismo, es posible realizar búsquedas de manera simultánea o refinarlas,
106 seleccionando únicamente las fuentes que nos interesan y excluyendo aquellos que
107 consideramos poco pertinentes

108 En cuanto a las opciones avanzadas, Perplexity cuenta con un modo Discover, que
109 recopila noticias, permite crear espacios de trabajo y adjuntar documentos para mejorar
110 la calidad de las respuestas. Es una herramienta muy completa. Como profesionales de
111 la información, debemos empezar a manejar este tipo de motores, ya que, en estos
112 tiempos de desinformación masiva, también nos ayudan a realizar fact-checking. Pero,
113 además, hay un aspecto clave: a diferencia de Google, no prioriza contenido
114 patrocinado, lo que supone un gran alivio al no estar enfocado en la publicidad. Aunque
115 algunas estimaciones indican que podría reemplazar entre el 10 % y el 20 % del volumen
116 de búsquedas en Google³, en nuestro caso ha sustituido más del 90 % de nuestras
117 consultas. Para nosotros, se ha convertido en nuestro buscador principal.

118 **Figura 1. Una respuesta de Perplexity donde podemos ver las fuentes empleadas**

119

² Hemos de precisar que ChatGPT ofrece búsqueda en internet de forma similar a Perplexity; sin embargo, no nos hemos centrado en esta función, ya que es una opción premium y no está disponible en la versión gratuita, que es la que utilizamos habitualmente.

³ <https://www.forbes.com.ec/columnistas/perplexity-ai-revolucion-busquedas-inteligentes-ia-n61608>

120 2.3. NotebookLM. Herramienta de Análisis Documental con IA

121 NotebookLM es la joya oculta de la IA, es un producto de Google que funciona sobre el
122 modelo de lenguaje Gemini 2.0. Si bien las herramientas anteriores son versátiles y
123 potentes para las tareas del día a día, esta IA puede destacar en proyectos más
124 complejos, ofreciendo un enfoque diferente. Lo primero que sorprende es su apuesta
125 por la sencillez y el minimalismo marca. A diferencia de otras herramientas, NotebookLM
126 es un entorno vacío por defecto, un cascarón: no contiene información preexistente, sino
127 que es el usuario quien debe añadir los documentos con los que trabajará el LM. Este
128 enfoque es clave, ya que al ser nosotros quienes incorporamos los datos, las respuestas
129 serán (casi) siempre pertinentes y nos obliga a una buena selección documental. Una
130 vez cargados los documentos, podemos interactuar con ellos y almacenar los resultados
131 en notas. Por ello NotebookLM puede entenderse tanto como un gestor de notas
132 avanzado como una herramienta de análisis documental de nueva generación.

133 Que quede claro: NotebookLM no es un buscador ni un generador de contenido
134 autónomo, sino una plataforma diseñada para gestionar nuestra base de conocimiento.
135 Su verdadero potencial radica en su capacidad para analizar y estructurar la información
136 que proporcionamos. A diferencia de otras herramientas de IA que generan respuestas
137 a partir de datos externos, NotebookLM trabaja exclusivamente con los documentos que
138 el usuario carga. No intenta adivinar respuestas ni ofrecer información incierta, sino que
139 extrae, sintetiza y conecta el contenido dentro del material disponible. Además, esto
140 reduce significativamente el riesgo de alucinaciones. Gracias a estas características,
141 resulta una herramienta ideal para investigadores y profesionales de la información,
142 quienes trabajan habitualmente capturando, manipulando y transformando datos.

143

Figura 2. Interfaz de Google NotebookLM

144

145

146 En cuanto a sus características técnicas, permite subir o enlazar hasta 50 documentos
147 o fuentes por proyecto (300 en su versión Plus), con un límite de 500,000 palabras por
148 fuente. También ofrece soporte para otros formatos, incluyendo PDFs, videos, audios y
149 páginas web. Para iniciar el análisis, cuenta con opciones predefinidas como Guía de
150 estudio, Documento de Resumen o las Preguntas Frecuentes, que proporcionan una
151 visión general de nuestra colección. Para interactuar NotebookLM dispone de un chat
152 central, que no solo permite hacer todo tipo de consultas e interacciones con nuestra
153 base de conocimiento. Además, las respuestas incluyen citas precisas que indican el
154 lugar exacto del documento de donde se ha extraído la información o el razonamiento.
155 Por tanto, en todo momento podemos verificar el origen de las respuestas. Por último,
156 su función de podcast transforma documentos en resúmenes audibles mediante voces

157 sintéticas, una característica ideal para estudiar o repasar información sin necesidad de
158 estar frente a la pantalla.

159 3. Workflow de trabajo en acción

160 Veamos a continuación cómo las características de cada uno hacen que los flujos de
161 trabajo también sean diferentes. Evidentemente, todos son chatbots conversacionales,
162 por lo que su uso implica que debemos formular preguntas a través de prompts
163 diseñados estratégicamente, evaluar las respuestas y, si es necesario, modificar y
164 refinar el prompt hasta obtener el resultado esperado. En la Figura 2, mostramos la
165 singularidad de dicho proceso en cada herramienta aplicado en este caso a un proyecto
166 de escritura. El flujo de trabajo varía según el enfoque de cada IA:

- 167 • ChatGPT opera como un asistente de redacción y procesamiento de
168 información. El usuario formula una solicitud inicial, a la que puede adjuntar
169 archivos como referencia. A partir de la respuesta, el usuario evalúa si es
170 necesario ajustar el prompt para refinar el resultado final. Este ciclo de
171 interacción y refinamiento permite llegar a un texto final que cumpla con las
172 necesidades del usuario.
- 173 • Perplexity, por su parte, sigue una lógica orientada a la búsqueda de información.
174 El flujo de trabajo se inicia con una consulta, en la que el usuario puede elegir el
175 enfoque. La IA devuelve una respuesta basada en fuentes verificadas, y el
176 usuario tiene la opción de ajustar la consulta para mejorar la precisión de la
177 información. Aquí, el proceso se centra en garantizar la relevancia de las fuentes
178 antes de llegar a la respuesta final
- 179 • NotebookLM adopta un enfoque más estructurado, donde el primer paso es la
180 creación de una base de conocimiento. Una vez que la información está
181 integrada, el usuario formula preguntas directamente sobre ese corpus, lo que
182 garantiza respuestas contextualizadas. A medida que avanza el proceso, el
183 usuario puede mejorar la base de conocimiento agregando más fuentes
184 ajustando sus consultas para extraer información más precisa.

185 **Figura 3. Worflow de trabajos individualizados para tres IA**

187 Cada uno de estos flujos de trabajo responde a un modelo de interacción diferente, lo
188 que resalta la importancia de elegir la herramienta adecuada según la tarea a realizar.
189 Sin embargo, mientras algunas tareas pueden completarse con una sola IA, en la
190 mayoría de los casos nos veremos obligados a utilizar varias y a definir claramente qué
191 función desempeñará cada una dentro del proceso.

192 El siguiente workflow representa un enfoque más estructurado e interconectado, en el
 193 que las tres herramientas se complementan dentro de un flujo de trabajo más eficiente
 194 para la escritura y la gestión del conocimiento. En este caso, el proceso comienza con
 195 la curación de contenidos, donde el usuario selecciona documentos clave en su
 196 biblioteca personal y, si es necesario, amplía su búsqueda mediante Perplexity,
 197 garantizando información actualizada y verificable. Una vez reunidas y filtradas las
 198 fuentes relevantes, estas se trasladan a NotebookLM, donde se analizan en
 199 profundidad, se estructuran y se extraen ideas clave, generando resúmenes, guiones o
 200 mapas conceptuales. Finalmente, con un esquema claro y una base de conocimiento
 201 sólida, se pasa a ChatGPT, que actúa como un asistente de escritura, procesando
 202 instrucciones para generar textos finales coherentes y bien fundamentados. Esta
 203 integración permite optimizar la producción de contenido, combinando la potencia de
 204 búsqueda de Perplexity, el análisis documental de NotebookLM y la capacidad de
 205 redacción de ChatGPT, logrando así un flujo de trabajo más dinámico y eficiente.

206 **Figura 4. Worflow de trabajo integrando las tres herramientas de IA**

207
208

4. Coda

209 En este artículo hemos presentado tres herramientas que, sin duda, deberías considerar
 210 en tu flujo de trabajo. Podemos concluir que, para aprovechar al máximo la inteligencia
 211 artificial, es esencial comprender que cada una de estas herramientas conforma un
 212 ecosistema distinto. ChatGPT, Perplexity y NotebookLM utilizan modelos de lenguaje,
 213 fuentes de información y metodologías diferentes, lo que implica que sus respuestas
 214 pueden variar significativamente. Conocer estas singularidades es clave para integrarlas
 215 estratégicamente en función de las necesidades de cada proyecto. La clave para un uso
 216 eficiente de la IA no está en buscar la herramienta perfecta, sino en aprender a
 217 combinarlas de manera inteligente según el propósito de cada tarea. Aquí hemos tratado
 218 de mostrarte cómo estas herramientas pueden utilizarse tanto de forma independiente
 219 como en conjunto, ayudándote a optimizar, en este caso específico, tu proceso de
 220 escritura y gestión del conocimiento. Sin embargo, cada tarea y cada proceso requerirá
 221 su propio workflow y su solución particular.

222 5. Bibliografía

223 Arroyo-Machado, W., & Torres-Salinas, D. (2024). *Manual de ChatGPT: Aplicaciones*
 224 *en Documentación y Bibliotecas*. InfluScience Ediciones.
 225 Torres-Salinas, D. (2024). Bibliotecas ante la inteligencia artificial: La construcción de
 226 un nuevo paradigma. *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*,
 227 39(128), 14-38.
 228 Torres-Salinas, D., & Arroyo-Machado, W. (2023). *Manual de ChatGPT: Aplicaciones*
 229 *en investigación y educación universitaria 2.0* (Versión 2.0). InfluScience
 230 Ediciones. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10390816>